

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442604>

УДК 338.534:339.5

ЦЕНА НА МОЛОЧНЫЕ ТОВАРЫ В КОНТЕКСТЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛАРУСИ

А.Н. Гатовская,

студентка 4 курса, факультет маркетинга и логистики

О.М. Овечкина,

к.э.н., доц.,

УО «БГЭУ»,

г. Минск

E-mail: ovechkinaolga@rambler.ru

Аннотация: В статье отражено значение цены на молочные товары как одного из инструментов достижения продовольственной безопасности страны. Изложены основные задачи национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь. Приведены данные изменения цен на молочные товары на внутреннем рынке в 2020 году на базе расчета индекса потребительских цен. Представлены результаты исследования особенностей формирования контрактной цены на белорусские молочные товары, поставляемые в Российскую Федерацию. Отмечено, что цена является фактором достижения товаропроизводителями прибыли посредством удовлетворения потребностей целевых групп покупателей и устойчивой конкурентоспособности.

Ключевые слова: индекс потребительских цен, контрактная цена, продовольственная безопасность, ценообразование, экспорт

PRICE FOR DAIRY PRODUCTS IN THE CONTEXT OF SOLVING THE TASKS OF THE NATIONAL FOOD SECURITY OF BELARUS

A.N. Gatovskaya,

4th year student, Department of Marketing and Logistics

O. M. Ovechkin,

Ph.D., Assoc.,

UO "BSEU"

Minsk

E-mail: ovechkinaolga@rambler.ru

Abstract: The article reflects the importance of the price of dairy products as one of the tools to achieve the country's food security. The main tasks of the national food security of the Republic of Belarus are stated. The data on changes in prices for dairy products in the domestic market in 2020 based on the calculation of the consumer price index are presented. The article presents the results of a study of the specifics of the formation of contract prices for Belarusian dairy products supplied to the Russian Federation. It is noted that the price is a factor in achieving profit by commodity producers by meeting the needs of target groups of buyers and sustainable competitiveness.

Keywords: consumer price index, contract price, food security, pricing, export

Развитие мирохозяйственных связей привело к формированию и активизации мирового продовольственного рынка, функционирование которого определяет развитие сельского хозяйства, перерабатывающих предприятий (в первую очередь, по производству продуктов питания) и способствует решению проблем продовольственной безопасности.

Поскольку малая открытая экономика Республики Беларусь не располагает многими видами необходимых ресурсов, уровень и эффективность ее развития предопределяется не только внутренними условиями, но и особенностями взаимодействия с экономиками других стран (преимущественно с экономикой России) посредством развития внешней торговли – одной из мер повышения продовольственной безопасности и доступа населения к продуктам питания. Экспорт и импорт являются главным инструментом балансировки производства и потребления, важным средством обеспечения социально-экономического развития страны.

Продовольственная безопасность определена как важнейшая составляющая национальной безопасности и необходимое условие обеспечения высоких жизненных стандартов населения. Согласно Доктрине национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года основной задачей является обеспечение высокого качества питания для населения, востребованность белорусских продуктов на внешних рынках и интеграция в мировой продовольственный рынок. В доктрине отмечено, что продовольственная независимость – это максимальная автономность и экономическая самостоятельность национальной продовольственной системы, ее адаптивность к конъюнктуре мирового рынка при рациональном использовании производственного потенциала агропромышленного комплекса и активной внешнеэкономической деятельности, кроме того, продовольственная безопасность считается достигнутой при наличии для всех людей постоянной физической, социальной и экономической

доступности достаточного количества безопасной и питательной пищи, позволяющей удовлетворять их пищевые потребности и вкусовые предпочтения для ведения активного и здорового образа жизни [1].

В этой связи ключевое значение имеют цены на продовольственные товары, которые в значительной степени зависят от уровня развития сельского хозяйства и цен на сельскохозяйственное сырье, от уровня развития перерабатывающих производств, что определяет устойчивость самообеспечения страны продовольствием.

Молочное направление является традиционным в сельскохозяйственном секторе Республики Беларусь, доля молока и молочных продуктов составляют $\approx 27\%$ в общем объеме производства пищевой промышленности.

Цена как важнейший экономический параметр рыночной среды в условиях обострения конкуренции формируется преимущественно под воздействием ряда внутренних и внешних объективных и субъективных факторов с учетом характера деятельности, целей и задач субъекта хозяйствования. Динамика потребительских цен на продукты питания на белорусском рынке испытывает влияние конъюнктуры мирового рынка и складывающегося изменения цен на импортируемые товары. Вследствие этого особое значение приобретают меры государственного регулирования внутреннего рынка и цен на социально значимые товары, в первую очередь, на молоко и молочные продукты, обеспечивающие их доступность для населения, так как в структуре продуктового набора потребительской корзины они составляют 40% , и белорусы в среднем тратят до 10% своего дохода на покупку молочных товаров (табл. 1).

Данные таблицы 1 отражают изменение цен на молоко и молочные продукты на внутреннем рынке Беларуси в пределах показателей инфляции в текущем периоде ($\approx 5\%$).

Цены, по которым осуществляются внешнеторговые операции, могут существенно отличаться от внутренних, национальных цен, как по величине, так и по динамике изменений. Это объясняется влиянием национальных и интернациональных пенообразующих факторов, действующих в процессе реализации товаров на зарубежном рынке. Различия в ценах на одни и те же товары на зарубежных рынках обуславливаются также существенными колебаниями таможенных пошлин, налогов, транспортных расходов, условий платежа, рядом оказываемых услуг, предоставляемых производителями и т.д. Эффективность системы ценообразования предприятия на внешнем рынке во многом зависит от знания многочисленных разновидностей цен и результатов изучения влияния на цены, как отдельных, так и совокупности факторов и условий рынка.

Таблица 1 – Динамика индекса потребительских цен молочных продуктов в Республике Беларусь в 2020 году по отношению к базисному периоду (декабрю 2019 года), %

Продукты	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
Молоко и молочные продукты	101,22	102,16	102,62	102,64	102,19	101,60	102,18	102,27	102,33
молоко	101,04	102,65	102,74	102,78	102,39	101,26	102,26	102,54	102,54
кефир	100,87	101,89	101,98	102,36	100,91	101,31	101,40	101,54	101,22
сметана	102,90	102,29	103,58	103,30	102,67	102,20	102,63	102,26	102,43
творог жирный	100,89	100,68	101,80	101,12	101,21	100,92	100,97	100,59	100,78
творог нежирный	100,72	102,50	102,91	102,42	101,69	101,13	101,40	101,49	101,64
Йогурт	99,23	102,05	101,57	102,49	102,08	101,08	102,59	103,36	103,18
сырок глазированный	101,46	101,95	102,47	103,14	103,67	102,66	103,07	103,65	103,85
творожн. крем, десерт и пр.	99,24	101,09	101,41	101,22	101,24	101,39	101,88	101,34	101,61
полуфабрикат из творога	99,78	100,85	101,26	100,28	101,78	102,75	102,69	102,29	105,00
сухие молочные смеси	100,16	101,22	102,21	102,30	102,82	102,76	102,93	103,13	103,21
молоко сгущенное	102,41	102,36	102,03	104,04	104,93	105,81	104,97	105,54	106,09
Мороженое	99,93	100,75	100,52	101,01	103,44	104,94	105,83	105,13	107,97
Сыры	100,76	100,71	101,67	102,14	101,61	102,50	102,85	102,45	102,92
сыр тверд., д/тв.	100,60	100,29	101,39	101,94	101,39	102,29	102,64	102,37	102,74
сыр мягкий	103,11	103,67	104,19	104,17	105,06	105,29	106,42	104,19	105,70
сыр плавленый	100,16	100,99	101,88	102,73	101,33	102,59	102,53	102,16	102,66
сыр рассольн.	100,70	101,48	101,16	100,06	99,71	100,70	100,79	101,48	101,67
Масло (жив.)	100,34	100,77	101,93	101,86	101,09	100,74	100,68	100,94	101,13

Примечание – Источник: разработка автора на основе [2]

Особенности формирования контрактной цены на молочные товары белорусского производства, поставляемые в Российскую Федерацию, были изучены на примере УП «ОршаСырЗавод».

Обоснование экспортной цены носит обязательный характер для всех субъектов хозяйствования республики: составляются плановые калькуляции с расшифровкой статей затрат согласно принятой учетной политике, а также рассчитываются экспортные цены по всем составляющим.

Экспортный контракт должен обеспечить получение прибыли и достижение эффективности внешнеотговорной сделки. Оценка целесообразности заключения внешнеотговорного контракта основывается на определении показателя эффективности экспортного контракта (ЭЭ) по формуле:

$$\text{ЭЭ} = \frac{B_p}{C + Z_{\text{ДР}}}, \quad (1)$$

где ЭЭ – эффективность экспортного контракта;

B_p – выручка от экспорта товара;

C – себестоимость продукции;

$Z_{\text{ДР}}$ – другие затраты, связанные с экспортом.

Решение о заключении сделки принимается товаропроизводителем в том случае, если рассчитанный показатель эффективности сделки соответствует уровню или превышает среднее значение данного показателя, сложившегося по всей экспортной деятельности. Для того чтобы определить значения прибыли и рентабельности по заключенному экспортному

контракту, необходимо использовать технику обратного счета, отталкиваясь от возможной рыночной цены внешнего рынка.

Формирование плановой себестоимости продукции и включения затрат осуществляются в соответствии с Основными положениями по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), с учетом отраслевых особенностей состава затрат, а также согласно отраслевым методическим рекомендациям по вопросам планирования, учета и калькуляции себестоимости молочной продукции, утвержденным соответствующими отраслевым министерством. На предприятиях ведется единое калькулирование затрат производимой продукции, поставляемой на внутренний и внешний рынки.

Так, на УП «ОршаСырЗавод» прямые затраты, включаемые в себестоимость продукции, рассчитываются по нормам, установленным руководителем предприятия, косвенные затраты – в соответствии с приказом по учетной политике предприятия, принятым на текущий год, и нормативами действующего законодательства. В издержки по производству экспортируемых товаров могут входить специально предусмотренные затраты, связанные с экспортным исполнением или дополнительными требованиями Россельхознадзора, российских санитарно-эпидемиологических служб.

Важной особенностью экспорта белорусского товара на рынок Российской Федерации является нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС). Согласно статье 102 Налогового кодекса Республики Беларусь, ставка налога на добавленную стоимость устанавливается в размере 0 % при реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, а также вывезенных (без обязательств об обратном ввозе на территорию Республики Беларусь) в государства – члены Евразийского экономического союза (в том числе товаров, вывезенных по договорам (контрактам) лизинга, договорам займа, договорам (контрактам) на изготовление товаров), при условии документального подтверждения вывоза товаров за пределы территории Республики Беларусь.

Основанием для применения ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 % при реализации налогоплательщикам государств – членов Евразийского экономического союза является наличие у плательщика следующих документов:

– договора (контракта), на основании которого осуществляется реализация товаров; договора (контракта) финансового лизинга, предусматривающего переход права собственности на товары (предметы лизинга) к лизингополучателю; договора (контракта), предусматривающего предоставление займа в виде вещей; договора (контракта) на изготовление

товаров (за исключением производства товаров из давальческого сырья (материалов));

– транспортных (товаросопроводительных) документов, подтверждающих перемещение товаров с территории Республики Беларусь на территорию другого государства – члена Евразийского экономического союза. Наличие указанных документов не требуется, если для отдельных видов перемещения, в том числе перемещения товаров без использования транспортных средств, оформление этих документов не предусмотрено законодательством. При вывозе на территорию государства – члена Евразийского экономического союза товаров с целью временного хранения, участия в выставках-ярмарках по договорам, заключенным плательщиком с покупателями до вывоза товаров с территории Республики Беларусь, требуется наличие у плательщика также транспортных (товаросопроводительных) документов, подтверждающих отгрузку (передачу) товаров покупателям;

– заявления о ввозе товаров либо перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (представляется плательщиком в налоговый орган по месту постановки на учет одновременно с налоговой декларацией (расчетом) по налогу на добавленную стоимость) [3].

Вследствие всего вышеизложенного отпускная оптовая цена товаров УП «ОршаСырЗавод» российскому покупателю включает себестоимость и прибыль производителя (без НДС):

$$Ц_0 = C + П, \quad (2)$$

где Ц₀ – цена отпускная оптовая производителя;

С – себестоимость продукции;

П – прибыль производителя.

Поставка товаров в Российскую Федерацию осуществляется на условиях FCA Инкотермс 2020 («Free Carrier» named place – «Франко перевозчик» указанное название места), определяющих права и обязанности сторон по контракту купли-продажи: продавец считается выполнившим свои обязательства тогда, когда товар, выпущенный в таможенном режиме экспорта, загружен на транспортное средство перевозчика, указанного покупателем в контракте, в указанном месте (где риск поставки переходит от продавца покупателю) [4].

Товары не облагаются Таможенной пошлиной согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза [5].

Ввиду этого контрактная цена (в дополнение к отпускной) включает совокупность затрат УП «ОршаСырЗавод» по выполнению условий поставки:

$$Ц_к = C + П + T_y + 3_{T/O}, \quad (3)$$

где Ц_к – цена контракта;

С – себестоимость продукции;

П – прибыль производителя;

ТУ – таможенные услуги (услуги таможенного оформления);

ЗТ/О – затраты производителя на транспортировку и отгрузку товара.

Определено, что доля совокупных затрат предприятия по выполнению условий поставки российскому покупателю составляет 20 % в контрактной цене.

В российские регионы поставляется широкий ассортимент молочных товаров белорусских товаропроизводителей. Емкость и близость российского рынка, правовые условия в рамках углубления российско-белорусской экономической интеграции способствуют активизации экспорта белорусских молочных товаров: экспортные поставки в Российскую Федерацию по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь в январе-сентябре 2020 года выросли в натуральном выражении на 4,6 %, в стоимостном – на 0,4 % [6].

Согласно официальной информации Главного управления перерабатывающей промышленности Беларусь экспортирует молочные продукты в 57 стран: доля Республики Беларусь в мировом производстве молока составляет ≈ 1 %, доля в мировой торговле молочными продуктами – 6 %, страна занимает 4-е место среди крупнейших экспортеров сыров после Евросоюза, Новой Зеландии и США, остается ключевым поставщиком молочных продуктов на российский рынок с долей ≈ 70 % в общем объеме импорта молочной продукции Российской Федерации [7].

Таким образом, система ценообразования и доступные для населения цены на молочные товары являются одним из действенных инструментов решения задач национальной продовольственной безопасности страны и достижения товаропроизводителями главных целей функционирования, а именно – прибыли посредством удовлетворения потребностей целевых групп покупателей и устойчивой конкурентоспособности.

Список литературы

[1] Доктрина национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2017 года № 962. [Электронный ресурс]. – URL.: <https://mshp.gov.by/documents/plant/dceea377014340f4.html>. (дата обращения: 16.11.2020).

[2] Потребительские цены: Экономическая статистика // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. – URL.: <http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/>. (дата обращения: 16.11.2020).

[3] Налоговый кодекс Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 18.10.2016 № 432-3, с. изм. и доп. от 01.01.2018 г. [Электронный ресурс]. – URL.: <http://www.nalog.gov.by/uploads/documents/Zakon-432-z.pdf>. (дата обращения: 16.11.2020).

[4] Инкотермс 2020 // Таможенные органы Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. – URL.: <https://clck.ru/SDKPQ>. (дата обращения: 16.11.2020).

[5] Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: Приложение № 1к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г. // Евразийская экономическая комиссия / Департамент таможенного законодательства и правоприменительной практики. [Электронный ресурс]. – URL.: http://eec.eaeunion.org/ru/act/tam_sotr/dep_tamoj_zak/Pages/tk_eaes.aspx. (дата обращения: 23.11.2020).

[6] Новости Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь // Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь – [Электронный ресурс]. – URL.: <https://mshp.gov.by/news/>. (дата обращения: 15.11.2020).

[7] Экспорт молочной продукции / Главное управление перерабатывающей промышленности // Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. – [Электронный ресурс]. – URL.: <https://produkt.by/tegi/eksport-molochnoy-produkcii>. (дата обращения: 15.11.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] The Doctrine of National Food Security of the Republic of Belarus until 2030: Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus dated December 15, 2017 No. 962. [Electronic resource]. - URL .: <https://mshp.gov.by/documents/plant/dceca377014340f4.html>. (date of access: 11/16/2020).

[2] Consumer prices: Economic statistics // National Statistical Committee of the Republic of Belarus. [Electronic resource]. - URL .: <http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/>. (date of access: 11/16/2020).

[3] Tax Code of the Republic of Belarus: Law of the Republic of Belarus of 18.10.2016 No. 432-3, p. rev. and add. from 01.01.2018 [Electronic resource]. - URL .: <http://www.nalog.gov.by/uploads/documents/Zakon-432-z.pdf>. (date of access: 11/16/2020).

[4] Incoterms 2020 // Customs authorities of the Republic of Belarus. [Electronic resource]. - URL .: <https://clck.ru/SDKPQ>. (date of access: 11/16/2020).

[5] Customs Code of the Eurasian Economic Union: Appendix No. 1 to the Agreement on the Customs Code of the Eurasian Economic Union dated April 11, 2017 // Eurasian Economic Commission / Department of Customs Legislation and Law Enforcement Practice. [Electronic resource]. - URL .: http://eec.eaeunion.org/en/act/tam_sotr/dep_tamoj_zak/Pages/tk_eaes.aspx. (date of access: 23.11.2020).

[6] News of the Ministry of Agriculture and Food of the Republic of Belarus // Ministry of Agriculture and Food of the Republic of Belarus - [Electronic resource]. - URL .: <https://mshp.gov.by/news/>. (date of access: 15.11.2020).

[7] Export of dairy products / Main Directorate of the Processing Industry // Ministry of Agriculture and Food of the Republic of Belarus. - [Electronic resource]. - URL .: <https://produkt.by/tegi/eksport-molochnoy-produkcii>. (date of access: 15.11.2020).

© *О.М. Овечкина, А.Н. Гатовская, 2020*

Поступила в редакцию 9.12.2020

Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Овечкина О.М., Гатовская А.Н. Цена на молочные товары в контексте решения задач национальной продовольственной безопасности беларуси // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 212-220. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>